

Entrevista P2

Entrevista semiestruturada

Data: 25 nov. 2025

Pesquisa: Autodidatismo e redes sociais nos processos de aprendizagem do Hip-Hop dance em Goiânia

Entrevista coletada por: Andressa de Farias Moraes

Orientador: Prof^o Dr. Rafael Guarato

Identificação: participante codificado (P2)

Pergunta 1: Como e quando você começou a praticar Hip-hop dance?

Resposta(P2): Iniciei em 2012, no Basileu França com o professor BenHur Melo (qualquer coisa corta o nome dele) Mas não era somente Hip-Hop Dance, era danças urbanas (Hip-Hop, House, Dancehall, Waacking, Vogue, Locking, Breaking, JazzFunk).

Pergunta 2: Onde você aprendeu a dançar (na rua, em casa, com amigos, em estúdio etc.)?

Resposta(P2): Iniciei sozinha a aprender forró, vendo as pessoas dançarem, depois pegava algumas coreografias do Rouge e também participava de gincanas na escola q tinha q ter coreografias de dança, ou eu e minhas colegas juntávamos alguns passos, ouuuu a professora de educação física da época nos ajudava também...

Pergunta 3: Você teve aulas formais ou aprendeu de forma autodidata? Se foi autodidata, descreva seu método de aprendizado: o que é mais importante para você dominar um movimento novo?

Resposta(P2): O forró foi autodidata, danças urbanas foi com professor no Basileu França em Goiânia, em sala com espelho... Antes de 2012...

Pergunta 4: Pensando nos movimentos que você já pratica há muito tempo, qual é a diferença entre o esforço mental que você colocava quando estava aprendendo e o esforço mental que você coloca para executar esses mesmos movimentos hoje?

Resposta(P2): O esforço atual é mais sobre perfeccionismo e comparação pq nunca acho que está bom, masss no corpo mesmo, muitos movimentos sinto que fluem de forma natural tipo, andar a gente não pensa muito, só anda....

Pergunta 5: No meio da comunidade Hip-hop, esse seu domínio técnico te confere um reconhecimento ou um status especial? Como esse reconhecimento se manifesta (convites, respeito, oportunidades)?

Resposta(P2): Não, assim como em nenhuma outra modalidade técnica do meio das danças urbanas, não alcancei esse status no meio da cena. No geral me vejo como só mais uma, mas tem a exceção de quando era professora meus alunos me reconheciam e atualmente essas pessoas que tiveram aula comigo, sinto esse respeito e até admiração tbm, mas como disse na cena no geral, não.

Pergunta 6: Em um período anterior às redes sociais, o aprendizado de dança de rua acontecia muito por meio de filmes e vídeos de TV. Você chegou a usar esse tipo de material na sua formação inicial? Qual foi a importância deles para você?

Resposta(P2): Olha, muito antes de eu saber que ia ter oportunidade de me tornar uma profissional da arte, tive contato com essa forma de aprendizado mas muito superficial e inconsciente, pq tinha pouco acesso a esses materiais por morar na roça e por falta de dinheiro, mas com o tempo, mesmo com uso de dvds piratas, ou na tv tive acesso a algumas coisas e aprendia pouquíssimo mas aprendi algumas coisas, porém frisando que muito superficial e inconsciente do movimento que já está a rolando como forma de estudo e disseminação de uma dança e cultura.

Pergunta 7: Você vê o TikTok, Instagram ou o YouTube hoje como uma continuação desse tipo de aprendizado que já existia antes com os clipes e filmes?

Resposta(P2): É possível sim ser, mas vejo que mais se perdeu do que se fortaleceu como ferramenta de estudo, e tbm disseminou mais uma valorização do view do que o de usar como ferramenta forte de estudos, claro que não posso generalizar, mas vejo muito forte isso. Eu mesma uso bastante como ferramenta de estudo, pesquisa e afins, amo usar pra isso, e espero que haja mais conscientização sobre.

Pergunta 8: Você já sentiu que a sua formação ou o seu conhecimento em dança foi, de alguma forma, desvalorizado por escolas ou instituições mais formais (academias, teatros)? Se sim, como isso se manifestou?

Resposta(P2): Sim, o tempo todo, mas não só nas instituições, e não só na dança, isso é algo da arte no geral mesmo. Mas focando na dança, a maioria das instituições de Goiânia (dos outros lugares não posso afirmar) preferem danças clássicas, e ainda existe muito

preconceito e marginalização de danças não clássicas. Agora na minha formação, já ouvi que formação acadêmica em dança não era necessária pq é a vivência que vale...

Pergunta 9: Você costuma postar vídeos da sua dança em plataformas como TikTok, Instagram ou YouTube?

Resposta(P2): Sim, posto, mas preciso ressaltar aqui que não só dança posto arte no geral.

Pergunta 10: Qual é o seu objetivo principal ao postar seus vídeos (ganhar visibilidade, se conectar, ensinar, ou algo a mais)?

Resposta(P2): Esses espaços virtuais podem abrir portas, como; melhoria financeira, visibilidade, oportunidades de trabalho, compartilhar sua arte com várias pessoas e lugares diferentes, pra tentar passar msgs, reflexões também e respeito. Artista anônimos sofrem mais com falta de respeito por seus trabalhos...

Pergunta 11: Como você descreveria o tempo e a energia que dedica para criar, editar e postar seus vídeos?

Resposta(P2): Cansativos, mas gratificante principalmente quando a ideia sai como planejei...

Pergunta 12: Você percebe uma relação entre esse esforço (tempo e energia) e a visibilidade (o alcance) que você recebe?

Resposta(P2): Não, me esforço muito mais do que recebo de visibilidade, dá muita vontade de desistir, mas vou indo até onde der.

Pergunta 13: Desde que você começou a postar, você precisou fazer alguma alteração na maneira como dança ou edita seus vídeos para conseguir mais alcance (visualizações)?

Resposta(P2): Nos vídeos mais elaborados só uso dessas influências quando acho que fica legal no vídeo q vou fazer, agora quando é algo de vídeo simples uso porque acho que cabe.

Pergunta 14: Muitas pessoas hoje descrevem o esforço de criar e manter a visibilidade nas redes como um "trabalho". Essa ideia faz sentido para você?

Resposta(P2): Pra mim é trabalho também, mesmo sem muito alcance, pq a arte é algo sério pra mim, é o que amo e sei fazer, então é trabalho, só cuidado para não virar um peso pq arte quando vira peso fica difícil de deixar a criatividade fluir...

Pergunta 15: Você sente que, apesar da abertura, a plataforma também impõe novas regras ou pressões sobre o que você deve dançar ou postar?

Resposta(P2): O tempo todo, e mudando o tempo todo... E acho que isso pra artista é um perigo limitador, quem consegue seguir essas regras afimco, ótimo, mas tem que tomar cuidado para não virar só um reflexo de reproduções impostas por essas plataformas.